

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

УДК
Рег. № НИОКТР
Рег. № ИКРБС

УТВЕРЖДАЮ
Ректор РАНХиГС
д-р экон. наук, проф.

_____ В.А. Мау
« ____ » _____ 2020 г.

ПРЕПРИНТ

по теме:

СЕМЕЙСТВО МЕР РИСКА VAR В ПРОИЗВОЛЬНОЙ СТЕПЕНИ $t \geq 1$.
СПОСОБЫ ИХ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

Автор: В.Б. Минасян

Москва 2020

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К РАБОТЕ

Препринт подготовлен по материалам итогового отчета научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с Государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2020 год.

В работе предложены новые меры риска VaR в различных степенях, исследованы свойства, предложены формулы для их вычисления и применения.

Новая мера риска VaR в квадрате ($VaR^{(2)}$), является теоретическим осмыслением применяемых на практике подходов оценки стрессовой VaR (sVaR). В работе выводится формула ее вычисления для случаев равномерного, треугольного и нормального распределений денежного потока по активу (проекту). Оказывается, что $VaR^{(2)}$ намного консервативнее оценивает риски, чем мера риска VaR, во многих случаях может составить в применении конкуренцию другим мерам катастрофических рисков, например, таким, как ES.

В работе исследована мера риска VaR в квадрате и получены методы ее расчета и применения в общих предположениях о законе распределения убытков. Произведено сравнение данной меры с другими мерами риска, такими, как ES и др. Оказывается, что для вычисления $VaR^{(2)}$ достаточно рассчитать обычную меру риска VaR, с определенным образом измененной доверительной вероятностью.

Сравниваются уровни консервативности оценки рисков с помощью мер $VaR^{(2)}$ с другими мерами риска. Исследование показало, что ответ зависит от закона распределения потерь. Для одних распределений, $VaR^{(2)}$ оказывается более консервативной оценкой по сравнению с ES, для других, - наоборот. Мера риска VaR в квадрате может применяться осторожными инвесторами, которые опасаются возможных очень плохих результатов инвестиций, которые хотя и очень маловероятны, но, по их мнению, в данных обстоятельствах, вполне возможны. И наряду с VaR и ES, вероятно, в практике риск-менеджмента следует обращаться и к этой мере риска.

В работе введено новое семейство мер риска VaR в произвольной степени $t \geq 1$. Предложены способы их вычисления и применения. Степень консервативности которых повышается с ростом t , и которые являются более консервативными по сравнению с известными мерами VaR и ES. Они могут применяться осторожными инвесторами, которые опасаются возможных очень плохих результатов инвестиций, которые хотя и очень маловероятны, но, по их мнению, в данных обстоятельствах, вполне возможны. Исследование и оценка таких рисков может осуществляться с помощью

последовательного вычисления $VaR_p^{(t)}[X]$ с возрастающими значениями t . Путь расчета $VaR_p^{(t)}[X]$ будет зависеть от многих предпочтений инвестора, в том числе от его аппетита к риску. Получена общая формула, выражающая $VaR_p^{(t)}[X]$ через соответствующие VaR, позволяющая оценивать $VaR^{(t)}$ через все известные методы оценки VaR.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Зав. кафедрой корпоративных
финансов, инвестиционного
проектирования и оценки имени
М.А. Лимитовского, ВШФМ, к.ф.-
м.н., доцент

В.Б. Минасян

подпись, дата

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
Понятие о мерах риска VaR в степени n ($VaR^{(n)}$) и вывод вычислительных формул	8
Применение в случае равномерного распределения прибыли	12
Применение в случае треугольного распределения прибыли.....	13
Применение в случае нормального распределения прибыли	16
Меры риска «поли-VaR».....	17
Мера риска VaR в любой действительной степени $t \geq 1$, $VaR_p^{(t)}[X]$	18
Равномерное распределение (VaR в не целой степени)	19
Треугольное распределение (VaR в не целой степени)	20
Нормальное распределение (VaR в не целой степени).....	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30

ВВЕДЕНИЕ

Новые меры риска «VaR в любой степени» ($VaR^{(t)}, t \geq 1$) и их вычисление.

В работе вводится семейство новых мер риска VaR в степени t , $VaR^{(t)}, t \geq 1$ и выводятся формулы для их вычисления. Оказывается, что для вычисления $VaR^{(t)}$ достаточно рассчитать обычную меру риска VaR, с определенным образом измененной доверительной вероятностью.

Мера риска VaR в настоящее время является ставшей классической мерой рыночного риска, получившей большое применение и развитие, как в теории, так и на практике (см., например, [1-3]). VaR оценивает пороговый уровень, который не преодолевается в данном (большом) проценте наблюдений в течение данного времени. Согласно решениям Базельского комитета, она вошла в качестве обязательной в применении меры риска при оценке не только рыночного риска, но и других рисков (например, кредитного риска и риска ликвидности). Меру риска VaR применяют при оценке различных рисков в корпоративном управлении (см., например, [4-5]). С конца 20-го века достаточное применение и в теории и практике риск-менеджмента нашла мера ожидаемого дефицита, условная VaR, мера ожидаемых хвостовых потерь, превышающих VaR, часто обозначаемая ES (см., например, [1-3]). В работе [6] было введено понятие новой меры VaR в квадрате $VaR^{(2)}$, которая более консервативно оценивает риски, чем VaR и даже ES, оценивая риск как некую пороговую величину, которая не преодолевается с данной вероятностью, (как VaR), а не как некоторое среднее значение из множества «плохих», хвостовых значений потерь (как ES). Для этой меры риска были получены замкнутые вычислительные формулы расчета в случаях равномерного и треугольного распределений убытка. В работе [7] было продолжено исследование меры риска VaR в квадрате, и для нее была получена общая, не зависящая от распределения убытков формула, выражающую ее через обычную меру VaR, но с измененной определенным образом доверительной вероятностью. Кроме того, были исследованы соотношения между оценками риска, дающими мерой риска $VaR^{(2)}$ и другими известными мерами риска, такими, например, как ES. Выяснилось, что исследуемое соотношение часто зависит от предположения закона распределения убытков, а иногда и от доверительных вероятностей. Но выяснилось, что чаще всего мера риска $VaR^{(2)}$ дает более консервативную оценку риска, чем ES (см. [7]). Данный раздел продолжает развивать описанную серию исследований автора. В ней вводится понятие мер риска VaR в любой степени $t \geq 1$, выводятся формулы, позволяющие свести расчет $VaR^{(t)}$ к вычислению

обычной меры VaR с измененной, определенным образом, доверительной вероятностью. Обсуждаются возможности практического применения данного семейства мер риска.

Понятие о мерах риска VaR в степени n ($VaR^{(n)}$) и вывод вычислительных формул

В работе [7] была введена новая мера риска, дополняющая VaR, мера «VaR в квадрате» ($VaR_p^{(2)}$), отслеживающая хвостовые редко возникающие риски, но связанные с серьезными финансовыми потерями.

Мерой риска VaR в квадрате ($VaR_p^{(2)}$) с доверительной вероятностью p (см.[7]) называется величина, которую превысит прибыль (не превысят потери), при условии не превышения (превышения) ее пороговой величины VaR_p с доверительной вероятностью p в течение заданного времени.

В работе [7] выведена формула для вычисления данной меры риска.

Обозначим через X величину случайной прибыли по данному активу в течение заданного промежутка времени ($-X$, показывает величину соответствующих потерь).

В работе [7] доказана следующая формула, позволяющая вычисление меры риска $VaR_p^{(2)}$ свести к вычислению VaR с измененной определенным образом доверительной вероятностью (1):

$$VaR_p^{(2)}[X] = VaR_{1-(1-p)^2}[X] \quad (1)$$

Таким, образом, чтобы рассчитать меру риска $VaR_p^{(2)}$, надо просто сосчитать меру риска VaR с доверительной вероятностью $1-(1-p)^2$.

В частности, если известен закон распределения потерь (например, нормальный), то $VaR_p^{(2)}$ можно рассчитать с использованием формулы (1) методом Монте Карло, или воспользоваться известной формулой для VaR в этом предположении и формулой (1), что приведет к следующему результату (2):

$$VaR_p^{(2)} = V k_{1-(1-p)^2}^{0,1} \cdot \sigma, \quad (2)$$

где V – ценность позиции в момент 0;

$k_q^{0,1}$ – квантиль стандартизированного распределения доходности с доверительной вероятностью q ;

σ – стандартное отклонение доходности на временном промежутке, на котором мы оцениваем $VaR_p^{(2)}$.

В случае если неизвестно распределение доходностей, $VaR_p^{(2)}$ можно сосчитать используя эмпирическое распределение потерь и формулу (1).

Следует отметить, что в (2) использована формула расчета относительного VaR, т.е. величины максимального отклонения в неблагоприятном направлении от ожидаемой прибыли с данной вероятностью в течение заданного (единичного) времени.

Понятие $VaR^{(2)}$ в работе [7], было обобщено с учетом того, что доверительная вероятность p' при определении $VaR^{(2)}$, т.е. пороговой величины, которую не превысит прибыль (превысит убыток) при условии не превышения (превышения) VaR_p с вероятностью p' , может отличаться от p . Данная мера риска была обозначена $VaR_{p,p'}^{(2)}$ и получена следующая вычислительная формула (3):

$$VaR_{p,p'}^{(2)}[X] = VaR_{1-(1-p)(1-p')}[X] \quad (3)$$

Введем понятие мер риска VaR в степени n , где n – любое натуральное число и займемся последовательным выводом формул для мер риска VaR в степени n , $VaR^{(n)}$.

Начнем с того, что обычную VaR представим в виде (4):

$$VaR_p^{(1)}[X] = VaR_p[X] = VaR_{p_1}[X], \quad (4)$$

где $p_1 = 1 - (1 - p)$.

Тогда, согласно формуле (1) имеем (5):

$$VaR_p^{(2)}[X] = VaR_{p_2}[X] \quad (5)$$

где $p_2 = 1 - (1 - p_1)^2$.

Тогда, естественно, согласно определению, считать, что «VaR в кубе» это всего лишь $VaR_{p_2,p}^{(2)}[X]$. Таким образом, получаем, что (6):

$$VaR_p^{(3)}[X] = VaR_{p_2, p}^{(2)}[X] = VaR_{p_3}[X] \quad (6)$$

где согласно формуле (3) получаем (7):

$$p_3 = 1 - (1 - p_2)(1 - p) \quad (7)$$

но тогда, с использованием формулы (1) имеем (8):

$$p_3 = 1 - (1 - p_2)(1 - p) = 1 - (1 - [1 - (1 - p)^2])(1 - p) = 1 - (1 - p)^3 \quad (8)$$

То что так же, определяя, «VaR в четвертой степени» как $VaR_{p_3, p}^{(2)}[X]$, мы получаем (9):

$$VaR_p^{(4)}[X] = VaR_{p_3, p}^{(2)}[X] = VaR_{p_4}[X] \quad (9)$$

где согласно формуле (3) получаем (10):

$$p_4 = 1 - (1 - p_3)(1 - p) \quad (10)$$

но тогда, с использованием формулы (1) имеем (11):

$$p_4 = 1 - (1 - p_3)(1 - p) = 1 - (1 - [1 - (1 - p)^3])(1 - p) = 1 - (1 - p)^4 \quad (11)$$

Продолжая аналогичным образом, мы введем меру риска «VaR в степени n» для любого натурального числа n как $VaR_{p_{n-1}, p}^{(2)}[X]$, где $p_{n-1} = 1 - (1 - p)^{n-1}$ мы получаем (12):

$$VaR_p^{(n)}[X] = VaR_{p_{n-1}, p}^{(2)}[X] = VaR_{p_n}[X], \quad (12)$$

где согласно формуле (3) получаем (13):

$$p_n = 1 - (1 - p_{n-1})(1 - p) \quad (13)$$

но тогда, с использованием формулы (1) имеем (14):

$$p_n = 1 - (1 - p_{n-1})(1 - p) = 1 - (1 - [1 - (1 - p)^{n-1}])(1 - p) = 1 - (1 - p)^n \quad (14)$$

Таким образом, мы ввели понятие мер риска «VaR в степени n» для любого натурального числа n и получили формулу, сводящую их вычисления к расчету обычной меры риска VaR с измененной определенным образом доверительной вероятностью (15):

$$VaR_p^{(n)}[X] = VaR_{1-(1-p)^n}[X] \quad (15)$$

Таким образом, чтобы рассчитать меру риска $VaR_p^{(n)}$, надо просто сосчитать меру риска VaR с доверительной вероятностью $1 - (1 - p)^n$.

С помощью мер риска $VaR_p^{(n)}[X]$ риск-менеджер может последовательно углубляясь в исследование левого хвоста закона распределения прибылей на доверительные вероятности, кратные начальной доверительной вероятности p, получать информацию о все менее вероятных, но более катастрофических рисках.

Следствие.

Для любого значения доверительной вероятности $p \in (0,1]$, при неограниченном росте показателя степени n, значение меры риска $VaR_p^{(n)}[X]$ неограниченно приближается к левой (правой) границе носителя распределения прибыли X (убытка $-X$).

Доказательство.

Это следует из того, что при указанных значениях p, $1 - (1 - p)^n \rightarrow 1$, при $n \rightarrow \infty$.

Ниже приведена таблица 1 для расчетных формул для $VaR_p^{(n)}$ при $n = 2, 3$ и 4 и определенных доверительных вероятностях.

Из таблицы 1 видно, что при росте показателя степени n, доверительная вероятность у соответствующей обычной меры VaR стремится к 100% , причем тем быстрее, чем больше доверительная вероятность, с которой рассчитывается мера риска $VaR_p^{(n)}[X]$. Поэтому и значения меры риска $VaR_p^{(n)}[X]$ быстро приближается к левой (правой) границе носителя распределения прибыли X (убытка $-X$).

Таблица 1 - Выражение для $VaR_p^{(n)}[X]$ через обычную меру риска VaR при различных значениях n и доверительных вероятностей

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$VaR_p^{(2)}[X]$	$VaR_{99\%}[X]$	$VaR_{99,75\%}[X]$	$VaR_{99,99\%}[X]$
$VaR_p^{(3)}[X]$	$VaR_{99,9\%}[X]$	$VaR_{99,9875\%}[X]$	$VaR_{99,9999\%}[X]$
$VaR_p^{(4)}[X]$	$VaR_{99,99\%}[X]$	$VaR_{99,999\%}[X]$	$VaR_{\approx 100\%}[X]$

Протестируем полученные результаты на известных распределениях убытком и соответствующих численных примерах.

Применение в случае равномерного распределения прибыли

Согласно результатам работы [8], если величина прибыли X равномерно распределена в интервале (a,b) , то при любой доверительной вероятности p (16):

$$VaR_p[X] = pa + (1-p)b \quad (16)$$

Перепишем это выражение следующим образом (17):

$$VaR_p[X] = b - (b-a)p = a + (1-p)(b-a) \quad (17)$$

Тогда, согласно формуле (15) получаем (18):

$$VaR_p^{(2)}[X] = VaR_{1-(1-p)^2}[X] = b - (b-a)(1-(1-p)^2) = a + (1-p)^2(b-a) \quad (18)$$

Заметим, что выражение, естественно, совпало с выражением, полученным с помощью прямолинейного вывода из определения $VaR_p^{(2)}[X]$ (2), выведенном в работе [6].

Аналогично, получаем выражение для $VaR_p^{(n)}[X]$ (19) и (20):

$$VaR_p^{(n)}[X] = VaR_{1-(1-p)^n}[X] = b - (b-a)(1-(1-p)^n) = a + (1-p)^n(b-a) \quad (19)$$

$$VaR_p^{(n)}[X] = a + (1-p)^n(b-a) \quad (20)$$

Формулу (20) можно переписать и так (21):

$$VaR_p^{(n)}[X] = (1-(1-p)^n)a + (1-p)^n b \quad (21)$$

что означает, что величина $VaR_p^{(n)}[X]$ при равномерном распределении прибыли X , представляется в виде средневзвешенного значения между концами интервала (a,b) , причем вес левого конца интервала стремительно стремится к 1 при росте показателя степени n . Поэтому и значения меры риска $VaR_p^{(n)}[X]$ быстро приближается к левой (правой) границе носителя распределения прибыли X (убытка $-X$).

Все это проиллюстрировано в Примере 1.

Пример 1.

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. В таблице 2 приведены расчетные значения $VaR_p^{(n)}[X]$ для этого примера.

Таблица 2 – Расчетные значения для $VaR_p^{(n)}[X]$

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$VaR_p[X]$	110	105	101
$VaR_p^{(2)}[X]$	101	100,25	100,01
$VaR_p^{(3)}[X]$	100,1	100,0125	100,0001
$VaR_p^{(4)}[X]$	100,01	100,000625	≈ 100

Применение в случае треугольного распределения прибыли

Согласно результатам работы [8], если случайная величина X подчинена треугольному распределению с носителем, совпадающим с интервалом (a,b) , и вершиной, проекция которой на носитель представляется точкой $v \in (a,b)$, тогда (22):

$$VaR_p[X] = \begin{cases} a + \sqrt{(1-p)(b-a)(v-a)}, & \text{если } v \geq pa + (1-p)b \\ b - \sqrt{p(b-a)(b-v)}, & \text{если } v \leq pa + (1-p)b \end{cases} \quad (22)$$

Перепишем это выражение следующим образом (23):

$$VaR_p[X] = \begin{cases} a + \sqrt{(1-p)(b-a)(v-a)}, & \text{если } v \geq a + (1-p)(b-a) \\ b - \sqrt{(1-(1-p))(b-a)(b-v)}, & \text{если } v \leq a + (1-p)(b-a) \end{cases} \quad (23)$$

Тогда, т.к. согласно формуле (15) получаем (24) и (25):

$$VaR_p^{(2)}[X] = VaR_{p_2}[X], \text{ где } p_2 = 1 - (1-p)^2 \quad (24)$$

$$VaR_p^{(2)}[X] = \begin{cases} a + \sqrt{(1-p_2)(b-a)(v-a)}, & \text{если } v \geq a + (1-p_2)(b-a) \\ b - \sqrt{(1-(1-p_2))(b-a)(b-v)}, & \text{если } v \leq a + (1-p_2)(b-a) \end{cases} \quad (25)$$

Или (26):

$$VaR_p^{(2)}[X] = \begin{cases} a + \sqrt{(1-p)^2(b-a)(v-a)}, & \text{если } v \geq a + (1-p)^2(b-a) \\ b - \sqrt{(1-(1-p)^2)(b-a)(b-v)}, & \text{если } v \leq a + (1-p)^2(b-a) \end{cases} \quad (26)$$

Данное выражение можно записать и в следующем виде (27):

$$VaR_p^{(2)}[X] = \begin{cases} a + (1-p)\sqrt{(b-a)(v-a)}, & \text{если } v \geq a + (1-p)^2(b-a) \\ b - \sqrt{p(2-p)(b-a)(b-v)}, & \text{если } v \leq a + (1-p)^2(b-a) \end{cases} \quad (27)$$

Заметим, что это выражение, естественно, совпало с выражением, полученным с помощью прямолинейного вывода из определения $VaR_p^{(2)}[X]$, выведенном в работе [6].

Аналогично, получаем выражение для $VaR_p^{(n)}[X]$ (28):

$$VaR_p^{(n)}[X] = VaR_{1-(1-p)^n}[X] = \begin{cases} a + \sqrt{(1-p)^n(b-a)(v-a)}, & \text{если } v \geq a + (1-p)^n(b-a) \\ b - \sqrt{(1-(1-p)^n)(b-a)(b-v)}, & \text{если } v \leq a + (1-p)^n(b-a) \end{cases} \quad (28)$$

Исследуем поведение данных мер риска, в зависимости от значений моды распределения V и доверительной вероятности в примерах 2-4.

Пример 2

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. и $\nu = 105$. В таблице 3 приведены расчетные значения $VaR_p^{(n)}[X]$ для этого примера.

Таблица 3 – Расчетные значения для $VaR_p^{(n)}[X]$

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$VaR_p[X]$	107.0711	105	102.2361
$VaR_p^{(2)}[X]$	102.2361	101.118	100.2236
$VaR_p^{(3)}[X]$	100.7071	100.25	100.0224
$VaR_p^{(4)}[X]$	100.2236	100.05559	100.0022

Пример 3

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. и $\nu = 150$. В таблице 4 приведены расчетные значения $VaR_p^{(n)}[X]$ для этого примера.

Таблица 4 – Расчетные значения для $VaR_p^{(n)}[X]$

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$VaR_p[X]$	122.3607	115.8114	107.0711
$VaR_p^{(2)}[X]$	107.0711	103.5355	100.7071
$VaR_p^{(3)}[X]$	102.2361	100.7906	100.0707
$VaR_p^{(4)}[X]$	100.7071	100.1768	100.0071

Пример 4

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. и $\nu = 195$. В таблице 5 приведены расчетные значения $VaR_p^{(n)}[X]$ для этого примера.

Таблица 5 – Расчетные значения для $VaR_p^{(n)}[X]$

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$VaR_p[X]$	130.8221	121.7945	109.7468
$VaR_p^{(2)}[X]$	109.7468	104.8734	100.9747
$VaR_p^{(3)}[X]$	103.0822	101.0897	100.0975
$VaR_p^{(4)}[X]$	100.9747	100.2437	100.0097

Мы видим в примерах 2-4, что мера риска $VaR_p^{(n)}[X]$ при росте n достаточно быстро стремится к левой границе носителя распределения прибыли, причем, чем больше

доверительная вероятность p , тем быстрее это происходит. Причем, чем ближе мода распределения V оказывается к левой границе носителя распределения прибыли, тем быстрее мера риска $VaR_p^{(n)}[X]$ стремится к левой границе носителя распределения прибыли при всех значениях доверительной вероятности p , т.е., тем более рискованной оказывается данная позиция при всех уровнях катастрофичности.

Применение в случае нормального распределения прибыли

Как известно (см., например, [1-3]), мера риска VaR (относительное VaR) в предположении нормальности распределения прибыли рассчитывается по формуле (29):

$$VaR_p[X] = V\sigma k_p^{0,1} \quad (29)$$

где V — ценность позиции в момент 0;

σ — стандартное отклонение доходности на временном промежутке, на котором мы оцениваем VaR;

$k_p^{0,1}$ — квантиль стандартизированного распределения доходности с доверительной вероятностью p .

Тогда, согласно формуле (15), мы получаем (30):

$$VaR_p^{(n)}[X] = V\sigma k_{1-(1-p)^n}^{0,1} \quad (30)$$

Исследуем поведение данных мер риска, в зависимости от доверительной вероятности p примере 5. Заметим, что т.к. от доверительной вероятности зависят только квантили, то в примере 5 приводятся именно зависимости соответствующих квантилей от доверительных вероятностей см таблицу 6.

Таблица 6 - Зависимости соответствующих квантилей от доверительных вероятностей

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$k_p^{0,1}$ (VaR_p)	1.2816	1.6449	2.3263

Продолжение таблицы 6

$k_{1-(1-p)^2}^{0,1}$ ($VaR_p^{(2)}$)	2.3264	2.8070	3.7190
$k_{1-(1-p)^3}^{0,1}$ ($VaR_p^{(3)}$)	3.0902	3.6623	4.7534
$k_{1-(1-p)^4}^{0,1}$ ($VaR_p^{(4)}$)	3.7190	4.3687	5.6120

Меры риска «поли-VaR»

Введем в рассмотрение семейство мер, обобщающих меры $VaR_p^{(n)}[X]$, позволяя доверительным вероятностям, применяемым при построении различных степеней VaR, быть различными.

Начнем с того, что представим обычную меру риска VaR в виде (31):

$$VaR_p[X] = VaR_{\tilde{p}_1}, \text{ где } \tilde{p}_1 = p_1 = p = 1 - (1 - p) \quad (31)$$

Воспользовавшись формулой (3), введем понятие меры риска «поли-VaR второй степени» (32):

$$VaR_{p_1, p_2}^{(2)}[X] = VaR_{\tilde{p}_2}[X], \text{ где } \tilde{p}_2 = 1 - (1 - p_1)(1 - p_2). \quad (32)$$

Соответственно, мера риска «поли-VaR второй степени» определяется так (33):

$$VaR_{p_1, p_2, p_3}^{(3)}[X] = VaR_{\tilde{p}_2, p_3}^{(2)}[X] = VaR_{\tilde{p}_3}[X] \quad (33)$$

$$\begin{aligned} \text{где } \tilde{p}_3 &= 1 - (1 - \tilde{p}_2)(1 - p_3) = 1 - (1 - [1 - (1 - p_1)(1 - p_2)])(1 - p_3) = \\ &= 1 - (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3). \end{aligned}$$

Продолжая соответственно, мера риска «поли-VaR n-ой степени» определяется так (34):

$$VaR_{p_1, p_2, \dots, p_n}^{(n)}[X] = VaR_{p_{n-1}, p_n}^{(2)}[X] = VaR_{\tilde{p}_n}[X] \quad (34)$$

где $\tilde{p}_n = 1 - (1 - \tilde{p}_{n-1})(1 - p_n) = 1 - (1 - [1 - (1 - p_1)(1 - p_2) \dots (1 - p_{n-1})])(1 - p_n) = 1 - (1 - p_1) \dots (1 - p_n)$.

Т.е., мы получили такую вычислительную функцию для «поли-VaR n-ой степени» (35):

$$VaR_{p_1, p_2, \dots, p_n}^{(n)}[X] = VaR_{1 - (1 - p_1)(1 - p_2) \dots (1 - p_n)}[X] \quad (35)$$

Выражающую ее через обычную меру риска VaR с пересчитанной определенным образом доверительной вероятностью.

Мера риска VaR в любой действительной степени $t \geq 1$, $VaR_p^{(t)}[X]$

Любое действительное число $t \geq 1$ можно однозначно представить в виде (36):

$$t = k + \alpha \quad (36)$$

где k – натуральное число,

α - действительное число, причем $0 \leq \alpha < 1$.

Очевидно, что k является целой частью числа t , а α является его дробной частью.

Тогда, естественно определить меру риска VaR в любой действительной степени $t \geq 1$,

$VaR_p^{(t)}[X]$ следующим образом (37):

$$VaR_p^{(t)}[X] = VaR_{\underbrace{p, p, \dots, p}_k, \alpha p}^{(k+1)}[X] \quad (37)$$

В частности, используя (35) и (37) имеем (38):

$$VaR_p^{(1+\alpha)}[X] = VaR_{p, \alpha p}^{(2)}[X] = VaR_{1 - (1 - p)(1 - \alpha p)}[X] \quad (38)$$

$$VaR_p^{(2+\alpha)}[X] = VaR_{p, p, \alpha p}^{(3)}[X] = VaR_{1 - (1 - p)^2(1 - \alpha p)}[X] \quad (39)$$

и т.д (40):

$$VaR_p^{(t)}[X] = VaR_p^{(k+\alpha)}[X] = VaR_{1-(1-p)^k(1-\alpha p)}[X] \quad (40)$$

С помощью мер риска $VaR_p^{(t)}[X]$ риск-менеджер может последовательно углубляясь в исследование левого хвоста закона распределения прибылей на доверительные вероятности, кратные начальной доверительной вероятности p , а также доли этой вероятности, получать очень детальную информацию о все менее вероятных, но более катастрофических рисках.

Равномерное распределение (VaR в не целой степени)

Применяя формулы (38) и (39) в случае равномерного распределения получаем (41) и (42):

$$VaR_p^{(1+\alpha)}[X] = a + (1-p)(1-\alpha p)(b-a) \quad (41)$$

$$VaR_p^{(2+\alpha)}[X] = a + (1-p)^2(1-\alpha p)(b-a) \quad (42)$$

Пример 6.

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. В таблице 7 приведены расчетные значения $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$ для этого примера.

Таблица 7 – Расчетные значения для $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$VaR_p[X]$	110	105	101
$VaR_p^{(1.1)}[X]$	109.1	104.525	100.901
$VaR_p^{(1.5)}[X]$	105.5	102.625	100.505
$VaR_p^{(1.9)}[X]$	101.9	100.725	100.109

Пример 7.

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. В таблице 8 приведены расчетные значения $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$ для этого примера.

Таблица 8 – Расчетные значения для $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$

	p = 90%	p = 95%	p = 99%
$VaR_p^{(2)}[X]$	101	100.25	100.01
$VaR_p^{(2.1)}[X]$	100.9	100.226	100.009
$VaR_p^{(2.5)}[X]$	100.6	100.131	100.005
$VaR_p^{(2.9)}[X]$	100.2	100.036	100.001

Из примеров 6 и 7 видно, что меры риска $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$ и $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$ при росте α стремятся к левой границе носителя распределения прибыли, причем чем больше доверительная вероятность p , тем быстрее это происходит. Однако, это происходит медленнее, чем это происходит при переходе от $VaR_p[X]$ к $VaR_p^{(2)}[X]$, и, соответственно, от $VaR_p^{(2)}[X]$ к $VaR_p^{(3)}[X]$ (сравните с примером 1). Т.е. применяя меры риска VaR в степенях $(1+\alpha)$ и $(2+\alpha)$ при различных α , риск-менеджер, в зависимости от аппетита к риску своей компании, может достаточно тонко исследовать риски, таящиеся в левом хвосте распределения прибыли.

Треугольное распределение (VaR в не целой степени)

Применяя формулы (37) и (38) в случае равномерного распределения получаем (43) и (44):

$$VaR_p^{(1+\alpha)}[X] = \begin{cases} a + \sqrt{(1-p)(1-\alpha p)(b-a)(v-a)}, & \text{если } v \geq a + (1-p)(1-\alpha p)(b-a) \\ b - \sqrt{(1-(1-p))(1-\alpha p)(b-a)(b-v)}, & \text{если } v \leq a + (1-p)(1-\alpha p)(b-a) \end{cases} \quad (43)$$

$$VaR_p^{(2+\alpha)}[X] = \begin{cases} a + \sqrt{(1-p)^2(1-\alpha p)(b-a)(v-a)}, & \text{если } v \geq a + (1-p)^2(1-\alpha p)(b-a) \\ b - \sqrt{(1-(1-p)^2(1-\alpha p))(b-a)(b-v)}, & \text{если } v \leq a + (1-p)^2(1-\alpha p)(b-a) \end{cases} \quad (44)$$

Пример 8а.

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. и $\nu = 105$ В таблице 9 приведены расчетные значения $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$ для этого примера.

Таблица 9 – Расчетные значения для $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$VaR_p[X]$	107.5338	105	102.2361
$VaR_p^{(1.1)}[X]$	107.0726	104.7566	102.1225
$VaR_p^{(1.5)}[X]$	105.2503	103.6228	101.5890
$VaR_p^{(1.9)}[X]$	103.0822	101.9039	100.7382

Пример 8b.

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. и $\nu = 150$ В таблице 10 приведены расчетные значения $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$ для этого примера.

Таблица 10 – Расчетные значения для $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$VaR_p[X]$	122.3607	115.8114	107.0711
$VaR_p^{(1.1)}[X]$	121.3007	115.0416	106.7119
$VaR_p^{(1.5)}[X]$	116.5831	111.4564	105.0249
$VaR_p^{(1.9)}[X]$	109.7468	106.0208	102.3345

Пример 8с.

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. и $\nu = 195$ В таблице 11 приведены расчетные значения $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$ для этого примера.

Таблица 11 – Расчетные значения для $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$VaR_p[X]$	130.8221	121.7945	109.7468

Продолжение таблицы 11

$VaR_p^{(1.1)}[X]$	129.4024	120.7334	109.2518
$VaR_p^{(1.5)}[X]$	122.8583	115.7916	106.9264
$VaR_p^{(1.9)}[X]$	113.4350	108.2991	103.2179

Из примеров 8a, 8b и 8c видно, что меры риска $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$ при росте α стремятся к левой границе носителя распределения прибыли, причем чем больше доверительная вероятность p , тем быстрее это происходит. Однако, это происходит медленнее, чем это происходит при переходе от $VaR_p[X]$ к $VaR_p^{(2)}[X]$. Причем, чем ближе оказывается мода распределения ν к левой границе носителя распределения прибыли, тем быстрее меры риска $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$ при росте α стремятся к левой границе носителя распределения прибыли при всех p . Т.е., тем более рискованной оказывается данная позиция. Т.е. применяя меры риска VaR в степенях $(1+\alpha)$ при различных α , риск-менеджер, в зависимости от аппетита к риску своей компании, может достаточно тонко исследовать риски, таящиеся в левом хвосте распределения прибыли. Таким образом, применяя меры риска VaR в степенях $(1+\alpha)$ при различных α , риск-менеджер, в зависимости от аппетита к риску своей компании, может достаточно тонко исследовать риски, таящиеся в левом хвосте распределения прибыли.

Пример 9а.

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. и $\nu = 105$. В таблице 12 приведены расчетные значения $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$ для этого примера.

Таблица 12 – Расчетные значения для $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$VaR_p^{(2)}[X]$	103.0206	101.1180	100.2236
$VaR_p^{(2.1)}[X]$	102.9766	101.0636	100.2125
$VaR_p^{(2.5)}[X]$	102.8005	100.8101	100.1589
$VaR_p^{(2.9)}[X]$	100.9747	100.4257	100.0738

Пример 9б.

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. и $\nu = 150$ $\nu = 105$ В таблице 13 приведены расчетные значения $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$ для этого примера.

Таблица 13 – Расчетные значения для $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$

	p = 90%	p = 95%	p = 99%
$VaR_p^{(2)}[X]$	107.0711	103.5355	100.7071
$VaR_p^{(2.1)}[X]$	106.7454	103.3634	100.6712
$VaR_p^{(2.5)}[X]$	105.2440	102.5617	100.5025
$VaR_p^{(2.9)}[X]$	103.0822	101.3463	100.2335

Пример 9с.

Предположим, $a = 100$ ед., $b = 200$ ед. и $\nu = 195$. В таблице 14 приведены расчетные значения $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$ для этого примера.

Таблица 14 – Расчетные значения для $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$

	p = 90%	p = 95%	p = 99%
$VaR_p^{(2)}[X]$	109.7468	104.8734	100.9747
$VaR_p^{(2.1)}[X]$	109.2978	104.6361	100.9252
$VaR_p^{(2.5)}[X]$	107.2284	103.5311	100.6926
$VaR_p^{(2.9)}[X]$	104.2485	101.8557	100.3118

Нормальное распределение (VaR в не целой степени)

Применяя формулы (37) и (38) в случае равномерного распределения получаем (45) и (46):

$$VaR_p^{(1+\alpha)}[X] = V\sigma k_{1-(1-p)(1-\alpha p)}^{0,1} \quad (45)$$

$$VaR_p^{(2+\alpha)}[X] = V\sigma k_{1-(1-p)^2(1-\alpha p)}^{0,1} \quad (46)$$

Исследуем поведение данных мер риска, в зависимости от доверительной вероятности p примерах 10а и 10b. Заметим, что т.к. от доверительной вероятности зависят только квантили, то в примерах приводятся именно зависимости соответствующих квантилей от доверительных вероятностей.

Пример 10а.

Зависимость соответствующих квантилей от доверительных вероятностей для меры риска $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$ приведена в таблице 15.

Таблица 15 - Зависимости соответствующих квантилей от доверительных вероятностей для меры риска $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$k_p^{0,1}$ (VaR_p)	1.281552	1.644854	2.326348
$k_{1-(1-p)(1-0.1p)}^{0,1}$ ($VaR_p^{(1,1)}$)	1.334622	1.692766	2.365207
$k_{1-(1-p)(1-0.5p)}^{0,1}$ ($VaR_p^{(1,5)}$)	1.598193	1.939011	2.572387
$k_{1-(1-p)(1-0.9p)}^{0,1}$ ($VaR_p^{(1,9)}$)	2.074855	2.4446632	3.064547

Пример 10b

Зависимость соответствующих квантилей от доверительных вероятностей для меры риска $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$ приведена в таблице 16.

Таблица 16 - Зависимости соответствующих квантилей от доверительных вероятностей для мера риска $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$

	$p = 90\%$	$p = 95\%$	$p = 99\%$
$k_{1-(1-p)^2}^{0,1}$ ($VaR_p^{(2)}$)	2.326348	2.807034	3.719016

Продолжение таблицы 16

$k_{1-(1-p)^2(1-0.1p)}^{0,1}$ $(VaR_p^{(2,1)})$	2.361524	2.839036	3.74527
$k_{1-(1-p)^2(1-0.5p)}^{0,1}$ $(VaR_p^{(2,5)})$	2.542699	3.008547	3.888177
$k_{1-(1-p)^2(1-0.9p)}^{0,1}$ $(VaR_p^{(2,9)})$	2.894304	3.379946	4.24561

В примерах 10а и 10б мы видим, что для каждой доверительной вероятности p , соответствующие квантили возрастают при росте α меры риска $VaR_p^{(1+\alpha)}[X]$ и $VaR_p^{(2+\alpha)}[X]$ возрастают. Таким образом, при больших α , эти меры риска достаточно тонко оценивают все более катастрофические риски, различного уровня катастрофичности, и, чем больше доверительные вероятности p , тем больше оценки таких мер риска.

Уточняющие оценки риска с помощью меры риска «VaR в степени» с постепенным добавлением все более мелких дробных долей в степени.

Предположим, что риск-менеджер оценил риск актива с помощью меры риска $VaR_p(X)$, однако, через некоторое время обстоятельства заставили заглянуть чуть дальше в левый хвост распределения прибылей по активу, чтобы уберечься от немного менее часто наблюдаемых опасностей и он рассчитал меру риска $VaR_p^{(1+\frac{1}{2})}(X)$. Дальнейшие обстоятельства могут заставить заглянуть еще дальше в левый хвост распределения прибылей по активу, чтобы уберечься от еще менее часто наблюдаемых опасностей и он рассчитал меру риска $VaR_p^{(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3})}(X)$. Эта логика может привести к тому, что может представлять практический интерес вычисление и применение в риск-менеджменте мер риска такого вида: $VaR_p^{(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\dots+\frac{1}{n})}(X)$. Применяя формулу (30), мы получаем следующую формулу, позволяющую рассчитать эти меры риска, в виде обычных мер риск VaR, со специально подобранной доверительной вероятностью (47) и (48):

$$VaR_p^{(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\dots+\frac{1}{n})}(X) = VaR_{\tilde{p}_n}, \quad (47)$$

$$\tilde{p}_n = 1 - (1-p)(1-\frac{1}{2}p)(1-\frac{1}{3}p)\dots(1-\frac{1}{n}p) \quad (48)$$

Нас интересует такой вопрос, имеющий и теоретический и практический смысл: насколько глубоко можно исследовать с помощью таких мер всевозможные риски (катастрофические), которые могут наблюдаться в левом хвосте распределения прибылей по активу? Можно ли с помощью данной последовательности мер риска принципиально покрыть на 100% все риски, возможные по данному активу?

Для этого, сначала попытаемся исследовать асимптотическое поведение доверительных вероятностей \tilde{p}_n при неограниченно увеличивающемся n .

Заметим, что эти вероятности можно представить в виде (49) и (50):

$$\tilde{p}_n = 1 - e^{x_n} \quad (49)$$

$$\begin{aligned} x_n &= \ln[(1-p)(1-\frac{1}{2}p)(1-\frac{1}{3}p)\dots(1-\frac{1}{n}p)] = \\ &= \ln(1-p) + \ln(1-\frac{1}{2}p) + \ln(1-\frac{1}{3}p) + \dots + \ln(1-\frac{1}{n}p) \end{aligned} \quad (50)$$

Вспомним, что функция $\ln(1+x)$ разлагается в ряд Тейлора вида (51):

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \dots \quad (51)$$

сходящийся при всех $x \in (-1,1]$ и применим это разложение к каждому члену выражения для x_n (52) - (55):

$$\ln(1-p) = -p - \frac{1}{2}p^2 - \frac{1}{3}p^3 - \frac{1}{4}p^4 - \dots \quad (52)$$

$$\ln(1-\frac{1}{2}p) = -\frac{1}{2}p - \frac{1}{2} \frac{1}{2^2} p^2 - \frac{1}{3} \frac{1}{2^3} p^3 - \frac{1}{4} \frac{1}{2^4} p^4 - \dots \quad (53)$$

$$\ln\left(1 - \frac{1}{3}p\right) = -\frac{1}{3}p - \frac{1}{2} \frac{1}{3^2} p^2 - \frac{1}{3} \frac{1}{3^3} p^3 - \frac{1}{4} \frac{1}{3^4} p^4 - \dots \quad (54)$$

и т.д

$$\ln\left(1 - \frac{1}{n}p\right) = -\frac{1}{n}p - \frac{1}{2} \frac{1}{n^2} p^2 - \frac{1}{3} \frac{1}{n^3} p^3 - \frac{1}{4} \frac{1}{n^4} p^4 - \dots \quad (55)$$

Подставив все эти разложения в выражение для X_n , и сделав приведение подобных слагаемых по степеням p , получим (56):

$$\begin{aligned} X_n = & -p\left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) - \frac{p^2}{2}\left(1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}\right) - \frac{p^3}{3}\left(1 + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{n^3}\right) - \dots \\ & - \frac{p^s}{s}\left(1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots + \frac{1}{n^s}\right) + \dots \end{aligned} \quad (56)$$

Обозначив через $\zeta_n(s) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^s}$, при $s = 1, 2, \dots$, выражение для X_n можно записать в виде (57):

$$X_n = -p\zeta_n(1) - \frac{p^2}{2}\zeta_n(2) - \frac{p^3}{3}\zeta_n(3) - \dots - \frac{p^s}{s}\zeta_n(s) - \dots = -\sum_{s=1}^{\infty} \frac{p^s}{s} \zeta_n(s) \quad (57)$$

Заметим, что величины $\zeta_n(s)$, являются частичными суммами ряда, определяющего значение знаменитой дзета-функции Римана: $\zeta(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s}$, в нашем случае рассматриваемой, лишь при натуральных значениях аргумента s . Как известно (см., например, [9]), данная функция принимает конечное значение при $s = 2, 3, \dots$, однако ее значение бесконечно (ряд расходится) при $s = 1$.

Это означает, что все величины $\zeta_n(s)$ при $s = 2, 3, \dots$ стремятся к конечному пределу при $n \rightarrow \infty$, однако $\zeta_n(1)$ стремится к $+\infty$ при $n \rightarrow \infty$.

При этом (58):

$$x_n = -p\zeta_n(1) - \sum_{s=2}^{\infty} \frac{p^s}{s} \zeta_n(s) \quad (58)$$

и т.к. $\zeta_n(s) < \zeta(s)$, а $\zeta(s) \leq \zeta(2)$, при $s \geq 2$, получаем (59):

$$\begin{aligned} \sum_{s=2}^{\infty} \frac{p^s}{s} \zeta_n(s) &< \sum_{s=2}^{\infty} \frac{p^s}{s} \zeta(s) \leq \zeta(2) \left(\sum_{s=1}^{\infty} \frac{p^s}{s} - p \right) < \zeta(2) \left(\sum_{s=1}^{\infty} p^s - p \right) = \\ &= \zeta(2) \left(\frac{p}{1-p} - p \right) = \frac{\pi^2}{6} \frac{p^2}{1-p} < \infty. \end{aligned} \quad (59)$$

Здесь мы использовали формулу для суммы бесконечной убывающей геометрической прогрессии, а также, знаменитое тождество Эйлера, утверждающей, что

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} \quad (\text{см., например, [9]}).$$

Значит $x_n \rightarrow -\infty$ при $n \rightarrow \infty$, а значит, т.к. $\tilde{p}_n = 1 - e^{x_n}$, получаем, что $\tilde{p}_n \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$.

Значит, постепенное наращение доверительной вероятности с уменьшающимися

вероятностями $p, \frac{1}{2}p, \dots, \frac{1}{n}p, \dots$ при расчете мер риска $VaR_p^{(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\dots+\frac{1}{n})}(X)$ приводит к полному покрытию левого хвоста распределения прибылей актива, а значение этих мер стремится к левому концу носителя распределения вероятностей X .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе введено семейство мер $VaR_p^{(t)}[X]$, степень консервативности которых повышается с ростом t , и которые являются более консервативными по сравнению с известными мерами VaR и ES. Они могут применяться осторожными инвесторами, которые опасаются возможных очень плохих результатов инвестиций, которые хотя и очень маловероятны, но, по их мнению, в данных обстоятельствах, вполне возможны. Исследование и оценка таких рисков может осуществляться с помощью последовательного вычисления $VaR_p^{(t)}[X]$ с возрастающими значениями t . Путь расчета $VaR_p^{(t)}[X]$ будет зависеть от многих предпочтений инвестора, в том числе от его аппетита к риску. Получена общая формула, выражающая $VaR_p^{(t)}[X]$ через соответствующие VaR, позволяющая оценивать $VaR^{(t)}$ через все известные методы оценки VaR.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Кроуи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. - М.: Юрайт, 2017. - С. 390.
- 2 Hull J.C. Risk Management and Financial Institutions. - USA: Wiley, 2015. - P. 743.
- 3 Jorion P. Value at Risk. - New York: McGraw-Hill, 2007. - P. 642.
- 4 Лимитовский М.А., Минасян В.Б. Анализ рисков инвестиционного проекта // Управление финансовыми рисками. - 2011. - №2. - С.132 - 150.
- 5 Минасян В.Б. Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом // Управление финансовыми рисками. - 2015. - №3. - С.172 - 184.
- 6 Минасян В.Б. Новая мера риска VaR в квадрате и ее вычисление. Случай равномерного и треугольного распределений вероятностей убытков // Управление финансовыми рисками. - 2019. - №3. - С. 200 - 208.
- 7 Минасян В.Б. Новая мера риска VaR в квадрате и ее вычисление. Случай общего закона распределения убытков, сравнение с другими мерами риска // Управление финансовыми рисками. - 2019. - №4. - С. 280 - 302.
- 8 Минасян В.Б. Модели оценки рисков деятельности компаний, реализующих проекты с НИОКР // Финансы: теория и практика. - 2019. - №1. - С. 133 - 146.
- 9 Янке Е., Эмде Ф., Леш Ф. Специальные функции. Формулы, графики, таблицы. - М: Наука, 1968. - С. 344.